

METHOD FOR SYNTHESIS OF MATCHING DEVICES IN A DISTRIBUTED ELEMENT BASIS FOR BROADBAND RADIO SYSTEMS WITH UNSTABLE LOAD IMPEDANCE**Boykachev P.,***Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Educational Institution "Military Academy of the Republic of Belarus", Republic of Belarus***Vyrko S.***adjunct, educational institution "Military Academy of the Republic of Belarus", Republic of Belarus***МЕТОДИКА СИНТЕЗА СОГЛАСУЮЩИХ УСТРОЙСТВ В РАСПРЕДЕЛЕННОМ ЭЛЕМЕНТНОМ БАЗИСЕ ДЛЯ ШИРОКОПОЛОСНЫХ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ С НЕСТАБИЛЬНЫМ ИМПЕДАНСОМ НАГРУЗКИ****Бойкачев П.В.***кандидат технических наук, доцент, учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь», Республика Беларусь***Вырко С.Н.***адъюнкт, учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь», Республика Беларусь*<https://doi.org/10.5281/zenodo.7789622>**Abstract**

To solve the problem of synthesizing load matching circuits in a distributed elemental basis, the complex resistance of which has a non-stationary character in a wide operating frequency band, a new matching technique has been developed based on the sensitivity invariant apparatus in combination with the Richards and Kuroda transformation. Verification of the technique was carried out on the example of matching the active element with the output and input loads in Mitsubishi LD-MOSRD07 power amplifiers.

Аннотация

Для решения задачи синтеза цепей согласования нагрузок в распределенном элементном базисе, комплексное сопротивление которых имеет нестационарный характер в широкой полосе рабочих частот, разработана новая методика согласования на основе аппарата инварианта чувствительности в комбинации с преобразованием Ричардса и Куроды. Верификация методики произведена на примере согласования активного элемента с выходной и входной нагрузкой в усилители мощности LD-MOSRD07 компании Mitsubishi.

Введение

Радиотехнические устройства (РТУ) широко используются практически во всех сферах жизнедеятельности человека. Для того, чтобы РТУ обеспечивало максимальную энергетическую эффективность, а как следствие максимальную дальность радиодиагностики в различных условиях эксплуатации, необходимо, чтобы элементы радиотехнических трактов как передающего, так и приемного устройств, обладающие своим комплексным сопротивлением (изменяющимся во времени), были согласованы друг с другом. Для выполнения данной задачи используют широкополосные согласующие устройства (ШСУ), методы синтеза которых не учитывают непостоянство импеданса нагрузки, вызванное изменением условий эксплуатации (температура, вибрация, различные режимы работы активных элементов и т.д.). В следствии чего возникает необходимость в разработке метода синтеза ШСУ, обеспечивающего устойчивый уровень передачи мощности в условиях изменяющегося импеданса нагрузки. Такая необходимость актуальна для РТУ как в сосредоточенном, так и в распределенном элементном базисе. В работе предложена методика синтеза согласующих устройств для распределенного элементного базиса.

Методика синтеза согласующих цепей для широкополосных радиотехнических устройств в распределенном элементном базисе с изменяющимся импедансом нагрузки

Обзор и анализ методов широкополосного согласования показали, что в качестве математического аппарата для синтеза согласующей цепи (СЦ) с изменяющимся импедансом нагрузки целесообразно использовать метод вещественных частот [1]. Предлагается разработать методику синтеза ШСУ, обеспечивающих требуемый уровень передачи мощности в условиях изменяющегося импеданса нагрузки для РТУ в распределенном элементном базисе на основе метода вещественных частот в комбинации с преобразованием Ричардса и Куроды.

Следует заметить, что разброс номиналов элементов РТУ (в распределенном элементном базисе размеры, магнитная и диэлектрическая проницаемости подложек и т.д.) и подключенной к нему нагрузки негативно сказываются на функционировании РТУ в различных условиях эксплуатации. Связь между пространством параметров цепи, анализом и оптимизацией, в том числе с регулируемые (управляемые) параметрами, может осуществляться с помощью функции чувствительности. Данная функция может способствовать

решению широкого круга задач, связанных с анализом влияния малых изменений конструктивных параметров и внешних условий на работу РТУ.

Для синтеза ШСУ, позволяющего обеспечить уровень коэффициента передачи по мощности (КПМ) не хуже требуемого, при наличии изменяющегося импеданса нагрузки в первую очередь необходимо оценить степень влияния вариации импеданса нагрузки на уровень КПМ. Представим комплексное сопротивление нагрузки $Z_H(f)$ в качестве ряда параметров $\{x_i\}$ ($i = 1, 2, \dots, M$), от которого зависит некоторая функция $D(x_i)$ описывающая частотную характеристику ШСУ (КПМ, групповое время запаздывания и др.). Отклонение функции от номинального значения $\Delta D = D(x_i + \Delta x_i) - D(x_i)$, вызванное изменением параметра $\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_M$, определяется соответствующим разложением в ряд Тейлора. Для линеаризованного случая (пренебрегаем производными второго и более высоких порядков) разложение имеет вид

$$\Delta D = \sum_{i=1}^N S_{x_i}^D \Delta x_i, \quad (1)$$

где $S_{x_i}^D = S\{D(x_i), x_i\} = \sum_{i=1}^N \frac{\partial D(x_i)}{\partial x_i}$ – чувствительность функции $D(x)$ к изменению параметров x_i ;

$$R\{S_{in}(f, Z_H, Z_{сц})\} = \frac{2 \operatorname{Re}\{Z_{сц}(f)\} Z_H(f)}{(Z_H(f) + Z_{сц}(f))(Z_H(f) - Z_{сц}(-f))}$$

– инвариант чувствительности функции коэффициента отражения к изменению параметров нагрузки; $S_{in}(f, Z_H, Z_{сц}) = \frac{Z_H(f) - Z_{сц}(-f)}{Z_H(f) + Z_{сц}(f)}$ – функция коэффициента отражения (коэффициент

$$\delta = \int_{f_B}^{f_H} \frac{\Delta |S_{in}(f, Z_H, Z_{сц})|}{|S_{in}(f, Z_H, Z_{сц})|} \left| \frac{Z_H}{(\Delta \operatorname{Re}\{Z_H\} + i \Delta \operatorname{Im}\{Z_H\})} \right| df, \quad (3)$$

где $\Delta |S_{in}(f, Z_H, Z_{сц})|$ – допустимое отклонение модуля функции коэффициента отражения;

$\Delta \operatorname{Re}\{Z_H\}, i \Delta \operatorname{Im}\{Z_H\}$ – допустимое отклонение реальной, мнимой части функции коэффициента отражения.

Таким образом, система уравнение преобразуется к виду

$$\begin{cases} \int_{f_B}^{f_H} \left(K_{\text{треб}} - \left(1 - |S_{in}(f, Z_H, Z_{сц})|^2 \right) \right)^2 df \leq \varepsilon \\ \int_{f_B}^{f_H} \left| \operatorname{Re}\{R\{S_{in}(f, Z_H, Z_{сц})\}\} \right|^2 df \leq \delta \end{cases}, \quad (4)$$

N – количество параметров x_i ;

ΔD – отклонение функции.

Выражение (1) используется для описания влияния малых отклонений, и оно основано на математическом анализе. Особый интерес в данном выражении представляет чувствительность характеристики ШСУ, так как уменьшение значения данного параметра приводит к уменьшению отклонения характеристики ШСУ, а при ее фиксированном (допустимом) значении увеличивает отклонение Δx_i , при котором сохраняются требуемые значения характеристики ШСУ.

Для обеспечения требуемого уровня КПМ при наличии изменяющегося импеданса нагрузки необходимо, чтобы синтезируемое ШСУ обладало свойством минимальной чувствительности функции коэффициента отражения к изменению параметров нагрузки. Для этого необходимо решить систему уравнений

$$\begin{cases} \int_{f_B}^{f_H} \left(K_{\text{треб}} - \left(1 - |S_{in}(f, Z_H, Z_{сц})|^2 \right) \right)^2 df \leq \varepsilon \\ \int_{f_H}^{f_B} \left| \operatorname{Re}\{R\{S_{in}(f, Z_H, Z_{сц})\}\} \right|^2 df \leq \min \end{cases} \quad (2)$$

где $K_{\text{треб}}$ – требуемый уровень КПМ; $Z_H(f)$ – комплексное сопротивление нагрузки;

$Z_{сц}(f)$ – комплексное сопротивление согласующей цепи;

$$R\{S_{in}(f, Z_H, Z_{сц})\} = \frac{2 \operatorname{Re}\{Z_{сц}(f)\} Z_H(f)}{(Z_H(f) + Z_{сц}(f))(Z_H(f) - Z_{сц}(-f))}$$

рассогласования); ε – допустимое отклонение уровня КПМ в рабочем диапазоне частот.

Для определения минимального значения инварианта чувствительности предлагается использовать выражение 3.

где в качестве исходных данных задаётся: требуемое отклонение уровня КПМ ε , допустимые отклонение модуля функции коэффициента отражения, отклонение комплексного сопротивления нагрузки ($\Delta \operatorname{Re}\{Z_H\}, \Delta \operatorname{Im}\{Z_H\}$).

Систему уравнений можно использовать в качестве целевой функции (комплексного критерия) в сочетании с одним из существующих численных методов синтеза ШСУ. В качестве метода синтеза ШСУ предлагается использовать метод вещественных частот [2]. Основное преимущество данного метода состоит в том, что он не требует аппроксимации импеданса нагрузки, а также в том, что функция КПМ представляется в виде аналитического выражения, при этом ШСУ лестничной структуры

синтезируется с помощью итеративных подходов поиска вещественной составляющей функции сопротивления ШСУ.

Таким образом сочетание комплексного критерия с методом вещественных частот вид реальной составляющей функции сопротивления позволило разработать методику синтеза согласующих устройств для широкополосных радиотехнических устройств к изменяющемуся импедансу нагрузки в распределенном элементном базисе, которая представлена на рис. 1.

Разработанная методика состоит из семи этапов:

1) Для упрощения последующих расчетов выполняется нормировка входных данных (комплексного сопротивления нагрузки и частоты), представленных в виде дискретных отсчетов. Исходя из требуемого уровня КППМ и допустимого отклонения импеданса нагрузки в рабочем диапазоне частот, а также порядок электрической цепи;

2) Процедура формирования вида вещественной составляющей функции сопротивления СЦ и алгоритма формирования;

3) Формирование комплексного представления функции;

4) Расчет уровня КППМ с учетом функции сопротивления согласующей цепи;

5) Расчет инварианта чувствительности модуля функции коэффициента отражения, а также минимально возможное значение инварианта чувствительности в рабочей полосе частот;

6) В зависимости от типа задачи согласования рассчитывается один из критериев оптимальности, по значению которого принимается решение на пересчет коэффициентов вспомогательного полинома. В случае выполнения критерия оптимальности переходим к седьмому этапу синтеза;

7) Формирование функция комплексного сопротивления СЦ с последующим переносом ее в пространство Ричардса [3] и синтезом микрополосковых линий из формируемой функции;

8) Замена элементов физически нереализуемых на элементы Куроды [4].

Достоинство данного подхода заключается в отсутствии дифференцирования функции коэффициента отражения для поиска значения чувствительности. Достаточно лишь знать значение импеданса АУ на дискретном ряде частот, чтобы синтезировать ШСУ, обладающее минимальной чувствительностью к изменению импеданса нагрузки в распределенном элементном базисе.

Рис. 1 Блок-схема методики синтеза согласующих цепей для широкополосных радиотехнических устройств с изменяющимся импедансом нагрузки СВЧ диапазона частот

Анализ показателей качества полученной математической модели адаптивного согласующего устройства

После разработки методики синтеза ШСУ с последующим синтезом согласующей цепи в комбинации RFPA, преобразования Ричардса и Куроды необходимо проверить работоспособность данной методики. Для верификации представленной методики предлагается на ее основе разработать широ-

копосный трансформатор импеданса, предназначенный для усилителя мощности LD-MOSRD07 компании Mitsubishi.

Синтез СЦ для усилителя мощности LD-MOSRD07 компании Mitsubishi

Ссылаясь на рис. 2, фильтр преобразования импеданса построен между генератором $R_G = 12$ Ом (выход ВЧ усилителя мощности, который разработан с использованием LD-MOSRD07 компании Mitsubishi).

Рис. 2 Задача двойного согласования усилителя мощности LD-MOSRD07

Рис. 3 Описание согласующей сети с помощью входного сопротивления со стороны $Z_B(\lambda)$

Стандартная нагрузка $R_L = 50$ Ом в диапазоне 850–2100 МГц. На стороне генератора (12 Ом) резонансный контур $L_G//C_{G1}$ вводит ноль передачи на частоте 4200 ГГц, что является второй гармоникой на верхнем конце полосы пропускания. Кроме того, C_{G2} вводит ноль передачи на постоянном токе. Точно так же на стороне нагрузки колебательный контур $L_L//C_L$ вводит нулевую передачу на третьей гармонике (6300 МГц). Таким образом, на рис. 3 показана проблема двойного согласования (с обеих сторон комплексное сопротивление). Согласующую цепь должна обеспечить согласование между комплексным генератором Z_G и комплексной нагрузкой Z_L .

Зададимся исходными параметрами нагрузок $R_G = 12$ Ом, $L_G = 0,947$ нГн, $C_{G1} = 1,515$ пФ, $C_{G2} = 3,4$ пФ, $C_L = 1,515$ пФ, $L_L = 0,412$ нГн, $R_L = 50$ Ом.

$$Z_B(\lambda) = \frac{a(\lambda)}{b(\lambda)} =$$

$$= \frac{0\lambda^6 + 0,62\lambda^5 + 0,7259\lambda^4 + 0,2427\lambda^3 + 0,1717\lambda^2 + 0,0169\lambda + 0,0036}{2,1530\lambda^6 + 2,5204\lambda^5 + 1,1745\lambda^4 + 0,9848\lambda^3 + 0,1634\lambda^2 + 0,0754\lambda + 0,0036} \tag{5}$$

Согласующая цепь синтезируется, обеспечивая согласование сопротивления со стороны $Z_B(\lambda)$ с использованием шести соизмеримых линий передачи ($n = 6$). В ходе проектирования выбираются $k = 4$ (общее количество каскадов) и $q = 0$ (без нуля передачи постоянного тока), что, в свою очередь, дает $n \infty = k - q = 2$ нуля передачи на бесконечности.

Коэффициенты $\{c_i; i = 1, 2, \dots, 6\}$ вспомогательного полинома $c(\Omega)$ инициализируются.

Кроме того, c_0 фиксируется равным единице ($c_0 = 1$), так что нормализованное окончательное сопротивление R устанавливается равным единице. Таким образом, дробно рациональная функция, описывающая сопротивление $Z_B(\lambda)$ полученная по представленной методике будет иметь вид:

Коэффициенты $c(\Omega)$ получаются в результате оптимизации, а коэффициенты полинома чис-

лителя $a(\lambda)$ и полинома знаменателя $b(\lambda)$ получаются с использованием метода Левенберга - Марквардта [5].

Таблица 1

Результаты расчетов $c(\Omega)$

№ п/п	$c(\Omega)$, *100	$a(\lambda)$	$b(\lambda)$
1.	5,9257	0	2,1529
2.	6,0851	0,6200	2,5204
3.	-2,2964	0,7258	1,1744
4.	-2,3805	0,2426	0,9844
5.	0,1579	0,1717	0,1634
6.	0,1757	0,0168	0,0753
7.	0,010	0,0036	0,0036

После нахождения функции $ZB(\lambda)$ с нормализованными параметрами $R0 = 1$, $f0 = 1/(2\pi)$, выполняем преобразование Ричардса [3].

Список выходных векторов показан в таблице 2, а окончательный синтез $ZB(\lambda)$ показан на рис. 4

Таблица 2

Результаты синтеза по преобразованию Ричардса

№ п/п	Z_{new}	a_{new}	b_{new}	СТ	CV
1.	0.2517	0	1.0000	8	7.5637
2.	1.8721	0.1322	1.1706	1	0.8542
3.	0.1245	0.1547	0.1547	9	0.9999
4.	1.536	-	-	-	-

где Z_{new} – нормированное волновое сопротивление; a_{new} , b_{new} – пересчитанные значения коэффициентов числителя, знаменателя функции сопротивления; СТ – тип соединения каскада СЦ и

тип радиоэлемента (СТ = 1 – последовательный индуктивность Ричардса, 8 – параллельная емкость Ричардса, 9 – резистор); CV – остаток от деления.

Рис. 4 Результаты синтеза СЦ из $ZB(\lambda)$

Таким образом, волновое сопротивление на рис. 4 определяется выражением

$$Z_1 = 0,2517; Z_2 = 1,8721; Z_3 = 0,1246; Z_4 = 1,5364,$$

и компоненты Ричардса указаны как:

$$C = 7,5637; L = 0,8542.$$

При выборе числа нормализации сопротивления $R0 = 50$ Ом фактические значения элементов определяются как

$$Z_{new} = [12,5850 \quad 93,6052 \quad 6,2297 \quad 76,8177];$$

Конденсатор Ричардса С выполнен в виде шунтирующего открытого шлейфа с приведенным характеристическим сопротивлением $Z_{cap} = 1/C$ или с фактическим волновым сопротивлением $Z_{cap} = R0/C$. Точно так же индуктор Ричардса L реализован в виде последовательного короткого шлейфа

с нормированным характеристическим сопротивлением $Z_{ind} = L$ или с фактическим характеристическим сопротивлением $Z_{ind} = R0L$. Таким образом, получается, что $Z_{cap} = R0/C = 50/7,5 = 6,6105$ Ом и $Z_{ind} = R0L = 42,7106$ Ом. Для рассматриваемого случая $Z3-act = 6,2297$ Ом и $Z_{cap-act} = 6,6$ Ом трудно реализовать. Что касается практической реализации, мы можем предпочесть использовать микрополосковую технологию для реализации идеальных соизмеримых линий передачи. Шунтирующие конденсаторы Ричардса (т.е. открытые шлейфы в шунтирующей конфигурации) могут быть легко реализованы, но реализация последовательных катушек индуктивности Ричардса (т.е. коротких шлейфов в последовательной конфигура-

ции) представляет серьезные трудности. Тем не менее, проблемы физической реализации можно обойти, используя тождества Куроды [4]. В связи с этим последовательное применение тождеств Куроды удаляет последовательные короткие шлейфы с шунтирующими открытыми шлейфами.

Идентификация Куроды 1:

Согласно рис. 5, линия передачи с емкостной нагрузкой может быть заменена эквивалентной линией с индуктивной нагрузкой, используя следующий набор уравнений:

$$Z_B = \frac{Z_A}{C_A Z_A + 1}, \tag{6}$$

$$L_B = \frac{C_A Z_A^2}{C_A Z_A + 1}, \tag{7}$$

Рис. 5 Идентификация индуктивности с помощью тождеств Куроды

Идентификация Куроды 2:

Ссылаясь на рис. 5, пары \$\{L\lambda, Z_{B1}\}\$ и \$\{L_{B1}, Z_3\}\$ можно заменить их идентичными парами, используя тождество Куроды II, как показано на рис. 6. Набор уравнений замены задается выражением

$$Z_B = Z_A + L_A, \tag{10}$$

$$C_B = \frac{L_A}{Z_A (Z_A + L_A)}, \tag{11}$$

На втором этапе тождество Куроды II применяется дважды. Сначала пара \$\{L_{B1}, Z_3\}\$ заменяется на

$$Z_{B3} = Z_3 + L_{B1} = 1,5393, \tag{12}$$

или фактическое значение \$Z_{B3}\$ равно \$Z_{B3-act} = 76\$ Ом.

В нашем случае конденсатор Ричардса и пара линий передачи \$\{C\lambda, Z_4\} = \{C\lambda = 7,5637\lambda, Z_4 = 1,5364\}\$ могут быть заменены парой линий передачи и индукторов Ричардса \$\{Z_{B1}, L_{B1}\lambda\}\$ так, что

$$Z_{B1} = \frac{Z_A}{C_A Z_A + 1} = 0,1217, \tag{8}$$

$$L_{B1} = \frac{C_A Z_A^2}{C_A Z_A + 1} = 1,4146, \tag{9}$$

Таким образом, на первом этапе мы воспользовались тождеством Куроды I и получили следующую топологию цепи.

$$C_{B3} = \frac{L_{B1}}{Z_{B1} (Z_{B1} + L_{B1})} = 7,37, \tag{13}$$

Аналогично пара \$\{L\lambda, Z_{B1}\}\$ заменяется новой \$\{Z_{B2}, C_{B2}\}\$ такой, что

$$Z_{B2} = Z_{B1} + L = 0,9759, \tag{14}$$

или фактическое значение \$Z_{B2}\$ равно \$Z_{B2-act} = 48,7974\$ Ом.

$$C_{B3} = \frac{L}{Z_{B1} (Z_{B1} + L)} = 7,1899, \tag{15}$$

Следовательно, мы получаем рис. 6 как окончательный синтез \$Z_{B2}(\lambda)\$

Рис. 6 Согласующая цепь для усилителя мощности LD-MOSRD07

Согласующее устройство выполнено на FR-4 с диэлектрической проницаемостью 4.3. Характеристики согласованной системы показаны на рис. 7.

Рис. 7 Зависимость КПМ с согласующей цепью и без нее

В случаи нестабильности параметров усилителя, вызванной различного рода дестабилизирующими факторами, приведшему к изменению параметров нагрузки до 25% от номинального значения, приводит к изменению КПМ в полосе пропускания

незначительно при использовании синтезированной согласующей цепи (рис. 8 – сплошные линии), в отличии зависимости без нее (рис. 8 – штриховые линии).

Рис. 8 Зависимость КПМ от частоты усилителя с согласующей цепью и без нее

Исходя из полученных результатов следует, что СУ обеспечивает не только улучшение КПМ в диапазоне частот от 0,9 до 2,1 ГГц, но так же обладает и повышенной избирательностью за полосой пропускания. Таким образом полученная методика может применяться для синтеза СУ как в сосредоточенном элементном базисе так и в СВЧ диапазоне частот.

Финансирование

Работа выполнена при финансовой поддержке в рамках гранта Президента Республики Беларусь в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, молодежной политики. В соответствии с указом Президента Республики Беларусь от 13 сентября 2013 г. № 425

Список литературы:

1. Дубовик И.А., Методы синтеза согласующих цепей для широкополосных радиотехнических устройств с нестабильным импедансом нагрузки / И.А. Дубовик, П.В. Бойкачев, В.О. Исаев, А.А. Дмитренко // Доклады БГУИР. 2021;19(1):61-69. 14
2. V. S. Yarman, «Real frequency broadband matching using linear programming» RCA Review, т. 43, pp. 626-654, December 1982.
3. Ричардс, Пол И., Схемы резистивных линий передачи, труды IRE, том 36, iss.2, стр 217-220, 1948
4. V. S. Yarman and A. Kilinc, "High precision LC ladder synthesis part I: Lowpass ladder synthesis via parametric approach," IEEE Transactions on Circuits and Systems, vol. 60, no. 8, pp. 2074-2083, 2013
5. Гилл Ф., Практическая оптимизация / Гилл Ф., Мюррей У., Райт М. // Мир.:1985.– 509 с.